

**HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE EN LA FORMACIÓN MÉDICA EN
LATINOAMÉRICA:
UN COMPONENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITOS ACADÉMICOS**

**INDEPENDENT WORK HOURS IN MEDICAL EDUCATION IN LATIN AMERICA:
A COMPONENT OF THE NATIONAL ACADEMIC CREDIT SYSTEM**

***HORAS DE TRABALHO INDEPENDENTE NA FORMAÇÃO MÉDICA NA
AMÉRICA LATINA:
UM COMPONENTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITOS ACADÊMICOS**

Lourdes Raquel Servin Ocampos
raquel_servin@uni.edu.py

Escuela de Posgrado - Universidad Nacional de Itapúa,
Paraguay

Lucila Bogado de Shai
Correo: lucilabogadogutmann@gmail.com
Escuela de Posgrado,
Universidad Nacional de Itapúa,
Paraguay

Resumen

Este artículo aborda la importancia de las horas de trabajo independiente en la formación médica en Latinoamérica, en el contexto del sistema nacional de créditos académicos. El objetivo general analizar las horas de trabajo independiente en estudiantes en proceso de formación médica en Latinoamérica.

Se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura siguiendo el protocolo PRISMA, que permitió identificar y sintetizar estudios relevantes sobre esta temática. Los principales hallazgos indican que el trabajo independiente es valorado como una fuente significativa de aprendizaje y que su incorporación en los sistemas de créditos académicos facilita la transparencia y movilidad estudiantil. Sin embargo, se advierte la necesidad de equilibrar cuidadosamente la carga académica presencial con el trabajo independiente del estudiante a los efectos de armonizar los currículum y la carga del estudiante durante su proceso de formación. Las conclusiones subrayan la importancia de diseñar planes de estudios equilibrados que

promueva la formación integral en equilibrio con las horas de presenciales, autónomas e independientes.

Palabras claves: Horas de Trabajo Independiente (HTI), Formación Académica, Crédito Académico

Abstract

This article addresses the importance of independent work hours in medical education in Latin America, within the context of the national academic credit system. The general objective is to analyze the independent work hours of students undergoing medical training in Latin America.

A systematic literature review was conducted following the PRISMA protocol, which allowed for the identification and synthesis of relevant studies on this topic. The main findings indicate that independent work is valued as a significant source of learning and that its incorporation into academic credit systems facilitates transparency and student mobility. However, there is a need to carefully balance the classroom workload with the student's independent work in order to harmonize curricula and student workload throughout their training process. The conclusions emphasize the importance of designing balanced curricula that promote comprehensive education in harmony with classroom, autonomous, and independent study hours.

Keywords: Independent Study Hours (ISH), Academic Credits, Medical Training.

Resumo

Este artigo aborda a importância das horas de trabalho independente na formação médica na América Latina, no contexto do sistema nacional de créditos acadêmicos. O objetivo geral é analisar as horas de trabalho independente dos estudantes em formação médica na América Latina.

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura seguindo o protocolo PRISMA, o que permitiu a identificação e a síntese de estudos relevantes sobre o tema. Os principais achados indicam que o trabalho independente é valorizado como uma importante fonte de aprendizagem e que sua incorporação aos sistemas de créditos acadêmicos favorece a transparência e a mobilidade estudantil. No entanto, destaca-se a necessidade de equilibrar cuidadosamente a carga horária presencial com o trabalho independente do estudante, de modo a harmonizar os currículos e a carga de trabalho ao longo do processo formativo. As conclusões enfatizam a importância de elaborar currículos equilibrados que promovam uma formação integral, em consonância com as horas de estudo presencial, autônomo e independente.

Palavras-chave: Horas de Estudo Independente (HEI), Créditos Acadêmicos, Formação Médica.

Introducción

En el contexto latinoamericano, la formación médica se caracteriza por su diversidad y por estar en un proceso constante de adaptación para responder a las necesidades sociales y de salud pública de la región; la formación se orienta progresivamente hacia modelos basados en competencias, con un énfasis creciente en la atención primaria de salud y la promoción de la salud, aspectos fundamentales para mejorar el desempeño profesional en contextos complejos de servicios sanitarios (*Generalidades de Promoción y Educación para la Salud* - 299, s. f.).

El sistema de créditos académicos en Latinoamérica establece que un crédito representa el volumen total de trabajo del estudiante necesario para alcanzar los resultados de aprendizaje, incluyendo tanto las horas presenciales con el docente como las horas de trabajo independiente o autónomo. Según el Proyecto Tuning América Latina y diversas normativas regionales, una hora de clase con acompañamiento docente debe complementarse con al menos dos horas de trabajo independiente, lo que implica que el estudiante debe dedicar considerable tiempo fuera del aula para consolidar y profundizar los conocimientos adquiridos (Hanne A., 2014); (Resolución Cones N° 221/2024 – CONES, s. f., p. 221). Esta equivalencia refleja la importancia que se otorga al trabajo independiente como un componente esencial de la formación académica.

La incorporación y valoración de las horas de trabajo independiente en la formación médica se vuelve un elemento de atención, especialmente bajo la influencia de iniciativas regionales como el Proyecto Tuning América Latina y el Sistema de Créditos Académicos, que buscan homologar y elevar la calidad educativa a estándares internacionales, respetando las particularidades socioeducativas de Latinoamérica (Ortiz Rodríguez & Valdés Collazo, 2024).

Según el Proyecto Tuning América Latina, un crédito académico equivale a un rango aproximado de 24 a 33 horas de trabajo total del estudiante, incluyendo tanto las horas presenciales como las horas de trabajo independiente (Hanne A., 2014). Este cálculo se basa en un año académico que puede variar entre 1,440 y 1,980 horas de trabajo distribuidas en 60 créditos anuales, dependiendo del número de semanas lectivas y la modalidad específica del programa educativo.

En Paraguay, la Resolución (Resolución Cones N° 221/2024 – CONES, s. f.) define las “Horas de Trabajo académico Independiente” como aquellas necesarias para actividades como preparación de sesiones, elaboración de trabajos, lecturas, investigación y análisis crítico, que consolidan el aprendizaje esperado en los planes de estudio. La medición adecuada de estas horas permite una evaluación más precisa del esfuerzo y la carga real del estudiante, facilitando la planificación curricular y la flexibilidad académica.

Sin embargo, la heterogeneidad en la interpretación y aplicación del sistema de créditos en los países latinoamericanos representa un reto para su armonización y para la movilidad académica regional. En algunos países se reconoce de manera explícita el tiempo dedicado al trabajo independiente, mientras que en otros las horas autónomas reciben una valoración insuficiente, lo que limita el reconocimiento del esfuerzo real de los estudiantes (Ortiz Rodríguez & Valdés Collazo, 2024).

Autores referentes en educación, las horas de trabajo independiente del estudiante se definen como aquellas actividades académicas realizadas por el alumno sin la participación directa del docente, pero bajo su orientación, en un tiempo establecido (: : *thesaurus: Horas de trabajo*, s. f.), estas horas implica que el estudiante planifique, aplique conocimientos y capacidades para cumplir con tareas intelectuales o prácticas, manifestando resultados que evidencien su aprendizaje (Román-Cao & Herrera-Rodríguez, 2010).

Las Horas de trabajo independiente del estudiante se definen como el tiempo que dedica el alumno a actividades académicas autónomas fuera del horario presencial, esenciales para profundizar conocimientos, desarrollar competencias clínicas, investigativas y éticas, y complementar el aprendizaje recibido en clases y rotaciones clínicas. Generalmente se considera que por cada hora de clase o práctica con acompañamiento docente, corresponden dos horas de trabajo independiente del estudiante, reflejando la importancia de este tiempo para la formación integral (Isaza Restrepo et al., 2006)

El trabajo independiente constituye una estrategia pedagógica esencial para el desarrollo de competencias clínicas, investigativas y éticas, complementando la formación teórica y práctica. Además, contribuye al desarrollo de hábitos de estudio autónomo y autorregulación que favorecen el aprendizaje continuo durante la carrera y la práctica profesional (Delgado-Fernández, 2025).

En este proceso, el estudiante asume un rol activo, realizando una actividad cognoscitiva que se desarrolla fuera del horario de clases, con intencionalidad y disciplina para alcanzar los objetivos formativos, y contribuyendo a la adquisición, consolidación y autonomía del saber (: : *thesaurus: Horas de trabajo*, s. f.). Así resalta el valor del trabajo independiente como un proceso didáctico-formativo que motiva un aprendizaje desarrollador en los estudiantes universitarios y moviliza a los agentes educativos para fomentar la autonomía estudiantil y la gestión del conocimiento.

Ante la importancia del trabajo independiente como componente esencial en la formación médica y su reconocimiento en los sistemas de créditos académicos en Latinoamérica, resulta pertinente realizar una revisión sistemática de la literatura científica sobre cómo se concibe, implementa y valora las horas de trabajo independiente del estudiante en la formación médica en Latinoamérica; el propósito es construir un marco teórico comprensivo que sirva de base para desarrollar propuestas metodológicas e institucionales orientadas al fortalecimiento de la formación autónoma y su integración curricular en la educación médica.

Esta revisión buscará identificar los principales enfoques conceptuales sobre:

¿Cómo valoran las horas de trabajo independiente en la formación médica en Latinoamérica?

¿Cuál es la equivalencia establecida entre horas presenciales y horas de trabajo independiente en el sistema de créditos académicos latinoamericanos?

¿Cuáles son los principales desafíos en el reconocimiento de las horas de trabajo independiente dentro del sistema de créditos académicos en los distintos países de Latinoamérica?

El presente artículo se estructura siguiendo las directrices del modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), desarrollando las secciones de metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Su finalidad es contribuir a la sistematización y claridad del conocimiento existente sobre las horas de trabajo independiente en la formación médica y su relación con el sistema de créditos académicos en Latinoamérica, y ofrecer una base teórica sólida y útil para orientar decisiones institucionales que fortalezcan la autonomía estudiantil y la planificación curricular en la educación superior.

Metodología

Este artículo se desarrolló como una revisión sistemática de la literatura, siguiendo las directrices del protocolo PRISMA, con el objetivo de identificar, evaluar y sintetizar la evidencia disponible sobre las horas de trabajo independiente (HTI) durante la formación de estudiantes de medicina en Latinoamérica y su articulación con el sistema de créditos académicos. Como estrategia de búsqueda se utilizó, bases de datos consultadas: SciELO, LILACS, Redalyc, ResearchGate y repositorios institucionales de universidades latinoamericanas. Las palabras clave utilizadas: horas de trabajo independiente, créditos académicos y formación médica en Latinoamérica.

Los criterios de inclusión considerados fueron publicaciones entre 2005 y 2024, estudios en español, artículos revisados por pares, libros académicos, resoluciones oficiales y manuales institucionales, investigaciones centradas en carreras de medicina en Latinoamérica. Los criterios de exclusión son los documentos sin acceso completo, opiniones editoriales sin respaldo empírico. estudios centrados en otras disciplinas no relacionadas con ciencias de la salud.

Durante el proceso de selección se identificaron inicialmente 150 documentos, tras la eliminación de duplicados y evaluación de títulos y resúmenes, se seleccionaron 32 textos para lectura completa y finalmente, se incluyeron 25 documentos que cumplieran con todos los criterios de calidad y pertinencia.

Para garantizar la evaluación de la calidad se aplicaron criterios de validez metodológica, relevancia temática y nivel de evidencia; así mismo se consideraron indicadores como el impacto de la revista, la claridad en la definición de HTI y la presencia de datos empíricos sobre carga académica.

Los textos seleccionados fueron sistemáticamente organizados en una matriz de extracción que permitió registrar autoría, año, tipo de documento, país, ejes temáticos y hallazgos principales relacionados con las horas de trabajo independiente y su valoración en el sistema de créditos académicos en la formación médica latinoamericana.

A partir de esta base, se aplicó un análisis temático inductivo, agrupando los hallazgos en cinco ejes: 1) conceptualización de las horas de trabajo independiente, 2) metodologías utilizadas para

su medición y valoración, 3) impactos en la formación médica, 4) organización curricular y créditos académicos y 5) estrategias y recomendaciones para el fortalecimiento institucional.

Este abordaje responde a recomendaciones metodológicas para revisiones sistemáticas cualitativas, como el modelo SALSA (Search, Appraisal, Synthesis and Analysis), que permite integrar diversas fuentes y enfoques en la síntesis académica (Grant & Booth, 2009). El proceso completo de identificación, evaluación y selección se resume en la Figura 1.

Figura 1
Registros identificados en bases de datos N=150
Registros después de eliminar duplicados: N = 130 registros
Registros evaluados por título y resumen: N = 130
Registros excluidos por irrelevancia temática o falta de acceso: N = 70
Registros seleccionados para lectura completa: N = 32
Registros excluidos por criterios de inclusión (no corresponden al tema, no cumplen criterios metodológicos, falta de datos completos): N = 35
Registros incluidos en la síntesis cualitativa y análisis temático: N = 25

Resultados

Horas de Trabajo Independiente

Según (Reyes-González et al., 2022), el incremento de responsabilidades adicionales a las académicas, como el trabajo laboral, afecta significativamente la planificación del tiempo académico de los estudiantes universitarios. Este fenómeno se refleja en un aumento de conductas de procrastinación, dado que la demanda de actividades múltiples se presenta como un obstáculo para el cumplimiento de las tareas de estudio.

Las Horas de Trabajo Independiente o Autónomo (H.T.I.) del estudiante, acompañadas por el docente, corresponden al tiempo que dedica por sí mismo, pero bajo la supervisión del profesor, para reforzar y consolidar los conocimientos adquiridos en clase. Durante estas horas, el estudiante realiza actividades que le permiten afianzar su aprendizaje o mejorar áreas señaladas como deficientes, sin una dirección directa del docente, aunque con su respaldo y apoyo. Estas horas deben estar debidamente planificadas y registradas (*RESOLUCIÓN-CONES-N°-280-2022-SISTEMA-NACIONAL-DE-CREDITOS- (1)*, s. f.)

El tiempo destinado al trabajo independiente del estudiante incluye diversas actividades esenciales para su formación médica, tales como preparar las próximas sesiones académicas, realizar lecturas especializadas, y estudiar para evaluaciones clínicas o teóricas. También comprende la elaboración de trabajos individuales o en equipo, redacción de ensayos científicos, y búsquedas bibliográficas tanto en bibliotecas físicas como virtuales. Los estudiantes pueden desarrollar informes clínicos, trabajos monográficos o proyectos de investigación, además de ejecutar protocolos experimentales en laboratorios de ciencias básicas o clínicas.

Otras tareas incluyen la construcción de modelos anatómicos o maquetas, presentaciones orales, trabajos grupales o individuales, así como el desarrollo de tecnologías aplicadas a la salud. Entre las estrategias de estudio están el análisis de casos clínicos, resolución de problemas médicos, planteamiento de diagnósticos y visitas técnicas a centros de salud, todo acorde con las demandas del programa académico y la formación integral del estudiante de medicina. (*RESOLUCIÓN-CONES-N°-280-2022-SISTEMA-NACIONAL-DE-CREDITOS- (1)*, s. f.).

Esta variedad de actividades busca fomentar tanto la autonomía como la consolidación del conocimiento aplicado en contextos reales y teóricos propios de la carrera de medicina, preparando al estudiante para un desempeño profesional competente (Juviel Rodríguez & Trujillo Juviel, 2015).

El trabajo independiente del estudiante es un punto elemental en el proceso formativo de los profesionales de la salud, permite desarrollar habilidades de análisis crítico y razonamiento clínico, el enfoque activo y reflexivo fortalece su autonomía intelectual en la búsqueda de fundamentos científicos en la toma de decisiones favoreciendo la transformación en una experiencia formativa continua, permanente, comprometida y orientada hacia la excelencia profesional

El estudio autónomo refuerza la idea de un modelo educativo centrado en el estudiante, quien, a través de un proceso activo, innovador y auténtico, es capaz de generar sus propios argumentos, opiniones y la construcción de saberes; esta acción de aprendizaje fomenta el desarrollo de habilidades profesionales y fortalece su capacidad para desempeñarse con eficacia en distintos contextos (Fuentes González et al., 2016)

El proceso formativo en el área de salud implica la exploración detallada de los datos clínicos obtenidos en los procesos del interrogatorio de examen físico, así como el estudio profundo de los mecanismos patológicos y fisiopatológicos de las enfermedades; éstas acciones exigen una capacidad reflexiva para interpretar adecuadamente los resultados de pruebas de laboratorio e imagen, confirmar diagnósticos desde una perspectiva clínica o epidemiológica y justificar científicamente las decisiones terapéuticas y la planificación de los cuidados enfermeros (Rodríguez Fernández et al., 2017).

La articulación entre el sistema de crédito académico y las horas de estudio autónomo e independiente en la formación médica surge con la intención de armonizar la carga de trabajo estudiantil, y asegurar la adquisición de competencias de manera más equilibrada y transparente. Inspirado inicialmente por el modelo europeo (*Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) - European Education Area, 2022*), el sistema de créditos cuantifica las horas presenciales, y el esfuerzo no presencial requerido para alcanzar los objetivos de aprendizaje, incluye la dedicación autónoma del estudiante fuera del aula.

Este enfoque pretende estandarizar la equivalencia de la formación en distintos contextos universitarios y promover la autogestión del conocimiento, aspecto especialmente relevante en medicina donde la complejidad y el volumen de información exigen habilidades de aprendizaje independiente (Palou y Montaña 2008).

La dedicación a horas de trabajo independiente en las carreras de medicina en Latinoamérica se ha formalizado en el marco del sistema de créditos académicos, que busca equilibrar la carga académica y fomentar competencias como la autonomía y el aprendizaje auto-dirigido.

Estudios indican que gran parte del tiempo asignado en los planes de estudio no solo corresponde a actividades presenciales, sino que también incluye el estudio autónomo, preparación de casos, lectura crítica y práctica autónoma, componentes fundamentales para la formación médica integral (Orellano & Revilla, 2017)

El reconocimiento de las horas de trabajo independiente también se vincula a la evolución normativa y curricular en la región, que establece criterios claros para la medición de la carga académica y busca asegurar la calidad educativa. Este enfoque implica que, además de las horas de contacto directo con docentes, se contabilicen tiempos dedicados a la preparación individual, investigación y autoevaluación, aspectos esenciales para adaptarse a la complejidad del conocimiento médico. La incorporación de este componente ha sido gradual y está respaldada por instrumentos de medición validados, lo que contribuye además a la transparencia en la planificación curricular y a la mejor gestión del tiempo y recursos educativos (Wiedmann, Gerometta, y Paniagua González 2023).

El trabajo independiente en medicina implica una diversidad de actividades, que incluyen lectura crítica, resolución de casos, preparación para exámenes y participación en proyectos de investigación o intervenciones sociales comunitarias. Estas actividades fortalecen la autonomía del estudiante y la capacidad de aprendizaje autorregulado, habilidades esenciales para el futuro desempeño profesional en entornos clínicos complejos (Garriga Alfonso et al., 2019)

La sobrecarga de horas de estudio independiente se asocia con mayores niveles de estrés y riesgo de burnout en estudiantes de medicina, lo que afecta negativamente su calidad de vida y salud mental. Diversas investigaciones han demostrado una correlación significativa entre la cantidad de horas dedicadas a estudio autónomo y la presencia de agotamiento emocional y estrés psicológico (Domínguez-González et al., 2017)

A nivel nacional, los currículos de medicina están en proceso de actualización para incorporar metodologías activas, herramientas digitales y perspectivas interdisciplinarias, buscando responder a las demandas de una atención sanitaria integral y orientada hacia la equidad y la cobertura universal (RES.CONES N 166.PDF s. f.) (RES.CONES-116-17.pdf, s. f.)

Crédito Académico

El origen del sistema de crédito académico en las instituciones de educación superior se inicia en el siglo XIX en universidades de Estados Unidos, se creó una estructura que permitiera cuantificar la carga de trabajo de los estudiantes y la equivalencia de asignaturas entre distintas instituciones.

El sistema tradicional se consolidó a finales del siglo XIX y principios del XX gracias a la propuesta de Charles W. Eliot en Harvard, que planteó el crédito como una medida del tiempo invertido tanto en clase como en actividades autónomas, facilitando así la flexibilidad curricular y la movilidad estudiantil (Aguilar Ramos & Hijano Del Río, 2010).

El crédito académico como una unidad que reflejaba el esfuerzo total requerido para aprobar una asignatura, incluyendo horas de clase, estudio personal y preparación, facilitando así la flexibilidad curricular y la movilidad estudiantil entre instituciones permitiendo superar los esquemas rígidos (Sánchez Escobedo & Martínez Lobatos, 2011) de la época promoviendo la personalización del aprendizaje y la evaluación basada en resultados.

En Europa, el ECTS estandarizó el crédito como una unidad que mide el trabajo total del estudiante, incluyendo horas presenciales y trabajo independiente, para promover la transparencia, compatibilidad y reconocimiento internacional de estudios, esta referencia europea inspiró sistemas similares en América Latina y otras regiones, que comenzaron a adoptar el enfoque de créditos para armonizar sus estructuras educativas y facilitar el reconocimiento mutuo de títulos (Aguilar Ramos & Hijano Del Río, 2010)

El Proyecto Tuning América Latina inició formalmente en 2004 con la colaboración de varias universidades del continente americano y europeo, y fue rápidamente aceptado por la Comisión

Europea en ese mismo año (González et al., 2004). Este proyecto se propuso contextualizar en la región latinoamericana los principios y herramientas del Tuning europeo, estableciendo perfiles profesionales y competencias específicas, junto con la definición y equiparación de créditos académicos para fortalecer la calidad, transparencia y movilidad académica en la región (Hanne A., 2014)

Un eje central del Proyecto Tuning América Latina ha sido la valorización del aprendizaje basado en competencias y la estandarización del sistema de créditos académicos que no solo mide la carga presencial sino también el trabajo autónomo del estudiante, promoviendo una formación integral y flexible (Flores, 2023). El proyecto ha contribuido a establecer marcos de referencia comunes para diversas disciplinas, apoyando el diseño curricular, evaluación y aseguramiento de calidad, impactando positivamente en la internacionalización y homologación educativa en la región.

El sistema de créditos académicos en Latinoamérica recibió gran impulso y consolidación a través del Proyecto Tuning América Latina, creado a partir de la experiencia europea que buscaba armonizar la educación superior bajo el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior surgido con la Declaración de Bolonia.

El sistema de crédito académico en educación superior busca cuantificar el tiempo total que un estudiante dedica a su proceso de formación, incluyendo tanto las horas presenciales como aquellas independientes o autónomas (Cañar, 2012). En las carreras de medicina, este equilibrio es esencial debido a la alta exigencia tanto teórica como práctica del currículo, y su repercusión en la calidad de la formación profesional.

El sistema de créditos académicos tiene sus raíces en iniciativas internacionales para organizar y homologar la educación superior, destacándose el Proceso de Bolonia iniciado en Europa a principios de los años 2000. En Latinoamérica, la adopción y adaptación del sistema de créditos ha estado vinculada a procesos de integración regional y reformas educativas que buscan armonizar la carga académica y el reconocimiento internacional de títulos universitarios. La intención es cuantificar no solo el tiempo en clases, sino también las horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar para alcanzar competencias profesionales.

El sistema de créditos académicos utilizada en Latinoamérica reconoce la importancia del trabajo independiente, estableciendo que por cada hora presencial el estudiante debe dedicar al menos dos horas a actividades autónomas de estudio y práctica (*Consultas frecuentes – Resolución CONES N° 280/2022 – CONES, s. f.*)

Formación médica en Latinoamérica

La formación médica en Latinoamérica enfrenta múltiples desafíos y transformaciones en un contexto de creciente demanda social y expansión de las instituciones educativas. Esta formación es fundamental para fortalecer los sistemas de salud de la región, respondiendo a las diversas necesidades de atención sanitaria y sociales. En las últimas décadas, se ha observado

un aumento significativo en la cantidad de facultades de medicina, especialmente en el sector privado, lo que ha generado preocupaciones respecto a la calidad y pertinencia de la educación médica ofrecida (*Informe-sobre-el-diagnostico-del-contexto-de-la-educacion-medica-en-paraguay_- analisis-sociodemografico-para-la-evaluacion-de-la-calidad.pdf*, s. f.)

La educación médica en la región está en transición desde modelos tradicionales centrados en la enseñanza magistral hacia enfoques más integrales y basados en competencias, que promueven el aprendizaje activo, la autonomía del estudiante y el desarrollo de habilidades clínicas, éticas y humanísticas. La incorporación de sistemas de créditos académicos, la evaluación continua y la regulación de la formación práctica se han convertido en elementos clave para garantizar una formación de calidad y para facilitar la movilidad académica y profesional en un marco internacionalizado (Jerez et al., s. f.)

El establecimiento de un sistema de créditos académicos es fundamental para la internacionalización de la educación superior en Paraguay. Según el Libro Blanco de la Educación Superior la cooperación interinstitucional y la movilidad estudiantil son esenciales para mejorar la calidad educativa y promover la equidad en el acceso a oportunidades educativas (Libro Blanco para la Educación Superior - CONES (1) s. f.)

En programas en universidades peruanas y chilenas, se ha identificado que la mayor parte de la carga de trabajo real del estudiante trasciende el tiempo en el aula, asignando un porcentaje significativo de los créditos a actividades de estudio y preparación independiente, lectura crítica, resolución de casos y autoevaluación, entre otras. La experiencia reportada en implantaciones piloto muestra que los estudiantes perciben un aumento en la carga de trabajo autónomo y reconocen su impacto en el desarrollo de competencias profesionales y habilidades transversales (Palou & Montaña, 2008).

Un estudio en estudiantes de primer año en la Escuela Latinoamericana de Medicina describe un uso subóptimo del tiempo de estudio independiente: 42.3% de los estudiantes refirió un mal aprovechamiento, mientras solo el 18.5% reportó un manejo adecuado. Las dificultades están asociadas a la planificación y los hábitos de autoestudio (Rodríguez & Collazo, s. f.)

Estudios demuestran que los estudiantes perciben que el aprendizaje más significativo lo obtienen mediante el trabajo autónomo e independiente, más allá de las exposiciones realizadas por el docente en el aula; (Obregón et al., s. f.), los créditos asignados en los programas formativos de las carreras medicina reconoce su importancia en el desarrollo de habilidades de clínica, razonamiento lógico, autogestión y aprendizaje permanente; responde a la necesidad de fomentar la autonomía del estudiante, un aspecto fundamental para el desempeño en escenarios clínicos dinámicos y complejos. (*Res. N° 536-18 - Por la cual se establece los criterios para la aplicación del sistema de crédito académico*, s. f.)

Investigaciones recientes evidencian que, en carreras de ciencias de la salud, una proporción significativa de las horas de formación corresponde al estudio y preparación fuera del aula; un estudio sobre programas de estomatología en Perú, se ha identificado que el promedio de horas semanales dedicadas al estudio independiente alcanza cifras relevantes, lo que refleja la

presencia y valoración institucional de este componente en los planes de estudio (Paulino et al., 2023).

La mayoría de las universidades planifican entre 32 y 40 semanas de trabajo académico anualmente, estimando entre 40 y 55 horas semanales de dedicación total del estudiante, con al menos la mitad asignada al trabajo independiente. Sin embargo, existe una considerable variabilidad según país, programa y contexto institucional, afectando la proporción real de trabajo autónomo. (CLAR, crédito latinoamericano de referencia, 2013)

Se ha encontrado que las actividades autónomas relacionadas con casos clínicos, búsquedas bibliográficas y discusiones con pares son valoradas por los estudiantes como de alto impacto educativo. En Colombia, por ejemplo, un estudio mostró que el 44.5% del tiempo efectivo semanal se dedica a trabajo independiente durante las rotaciones clínicas, y los estudiantes reconocen el autoestudio como una de las actividades más educativas (Isaza Restrepo et al., 2006).

Discusión

Los resultados de esta revisión bibliográfica evidencian que las horas de trabajo independiente (HTI) constituyen un componente esencial en la formación médica en Latinoamérica, especialmente en el marco del Sistema Nacional de Créditos Académicos. En el contexto paraguayo, la implementación de este sistema ha permitido una planificación curricular más coherente y transparente, reconociendo explícitamente el tiempo que los estudiantes dedican fuera del aula a actividades de estudio autónomo, investigación y preparación académica (Res. N° 536-18, s. f.).

Diversos estudios han demostrado que el aprendizaje más significativo en medicina ocurre durante el trabajo independiente, donde los estudiantes desarrollan habilidades de razonamiento clínico, autogestión y pensamiento crítico (Obregón et al., s. f.; Fuentes González et al., 2016). Esta modalidad fomenta la autonomía intelectual y fortalece la capacidad de tomar decisiones fundamentadas en evidencia científica (Rodríguez Fernández et al., 2017).

La articulación entre créditos académicos y HTI ha sido impulsada por reformas internacionales como el Proceso de Bolonia y el Proyecto Tuning América Latina, que promovieron la estandarización del esfuerzo estudiantil y la movilidad académica (González et al., 2004; Hanne, 2007; Flores, 2023). En este sentido, el sistema ECTS europeo ha servido como referencia para cuantificar el trabajo total del estudiante, incluyendo entre 25 y 30 horas por crédito (Monelos & Sánchez, s. f.).

En Paraguay, la evolución normativa ha permitido delimitar con mayor precisión las horas de estudio independiente, lo cual es clave para el aseguramiento de la calidad educativa (Libro Blanco para la Educación Superior - CONES, s. f.; Mejía González et al., 2022). Sin embargo, se identifican desafíos como la sobrecarga académica, la valoración de las horas y el equilibrio en el curriculum, lo que exige una revisión constante de las cargas horarias y el diseño de

entornos de aprendizaje más equilibrados (Wiedmann et al., 2023; El tiempo de los estudiantes de medicina en las rotaciones clínicas, s. f.).

Se destaca que el trabajo independiente contribuye el desarrollo de competencias clínicas y metacognitivas; representa una estrategia pedagógica para responder a las demandas sociales y sanitarias del país. La incorporación de metodologías activas, herramientas digitales y enfoques interdisciplinarios en los currículos médicos es fundamental para consolidar una educación médica centrada en el estudiante y orientada hacia la equidad y la cobertura universal (Valenzuela et al., 2024; RES.CONES-116-17.pdf, s. f.).

Conclusiones

Tras la revisión y análisis de la literatura respecto al objetivo general planteado: analizar las horas de trabajo independiente en estudiantes en proceso de formación médica en Latinoamérica del cual resulta que las horas de trabajo independiente constituyen un elemento de atención en la formación médica en Latinoamérica, ya que fomentan la autonomía del estudiante y el aprendizaje autorregulado, competencias esenciales para enfrentar escenarios clínicos complejos. La adopción del sistema de créditos académicos, inspirado en modelos europeos y adaptado regionalmente a través del Proyecto Tuning América Latina, ha permitido formalizar y reconocer esta dedicación autónoma, promoviendo la armonización curricular y la movilidad estudiantil. Sin embargo, es imprescindible balancear cuidadosamente la carga de estudio independiente para evitar la sobrecarga que puede derivar en estrés y burnout, asegurando así la calidad de vida y salud mental de los futuros médicos. En consecuencia, las instituciones educativas deben continuar desarrollando estrategias que integren el trabajo independiente dentro de un plan de estudios equilibrado, transparente y flexible, que respalde el desarrollo integral y permanente de competencias en el ámbito médico.

Referencias

Aguilar Ramos, M. C., & Hijano del Río, M. (2010). Espacio Europeo de Educación Superior y docencia universitaria: Análisis de la política institucional en Andalucía. *Revista Iberoamericana de Educación*, 54(3), 1–10. <https://doi.org/10.35362/rie5431668>

Cañar, C. A. P. (2012). A propósito de la educación médica: Propuesta para estandarización de un sistema de créditos para programas de especializaciones médicas. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 41, 150S–162S. [https://doi.org/10.1016/S0034-7450\(14\)60187-6](https://doi.org/10.1016/S0034-7450(14)60187-6)

CLAR: Crédito Latinoamericano de Referencia. (2013). *Servicio de Publicaciones*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=732745>

Consultas frecuentes – Resolución CONES N.º 280/2022 – CONES. (s. f.). Recuperado el 4 de agosto de 2025, de <https://cones.gov.py/consultas-frecuentes-resolucion-cones-n-280-2022/>

Domínguez-González, A. D., Velasco-Jiménez, M. T., Meneses-Ruiz, D. M., Guzmán Valdivia-Gómez, G., & Castro-Martínez, M. G. (2017). Síndrome de burnout en aspirantes a la carrera de medicina. *Investigación en Educación Médica*, 6(24), 242–247. <https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.11.007>

Flores, J. H. (2023). Proyecto Tuning América Latina: Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina. *Dia-Logos*. <https://doi.org/10.5377/dialogos.v1i2.16201>

Fuentes González, H. C., García Céspedes, M. E., & Rodríguez Fernández, Z. (2016). El trabajo independiente: Su trascendencia en la formación de los profesionales de la medicina. *MEDISAN*, 20(12), 2568–2577.

Garriga Alfonso, N. E., Salabert Tortoló, I., García Soto, J., Mestre Cárdenas, V. A., Naípe Delgado, M. C., & Alfonso Prince, J. C. (2019). Guías en función del trabajo independiente para estudiantes de las Ciencias Médicas. *Revista Médica Electrónica*, 41(5), 1205–1216.

Generalidades de promoción y educación para la salud—299. (s. f.). *Studocu*. Recuperado el 29 de septiembre de 2025, de <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-popular-autonoma-del-estado-de-puebla/salud-publica-y-epidemiologia/generalidades-de-promocion-y-educacion-para-la-salud/72953248>

González, J., Wagenaar, R., & Beneitone, P. (2004). Tuning-América Latina: Un proyecto de las universidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 35, 151–164. <https://doi.org/10.35362/rie350881>

Hanne A., C. (2014). El proyecto Tuning latinoamericano: La experiencia del área de Medicina. *Revista Hospital Clínico Universidad de Chile*, 25(1), 19–31. <https://doi.org/10.5354/2735-7996.2014.72936>

Informe sobre el diagnóstico del contexto de la educación médica en Paraguay: Análisis sociodemográfico para la evaluación de la calidad. (s. f.). Recuperado el 10 de agosto de 2025, de https://cones.gov.py/wp-content/uploads/2025/03/Informe-sobre-el-diagnostico-del-contexto-de-la-educacion-medica-en-paraguay_-analisis-sociodemografico-para-la-evaluacion-de-la-calidad.pdf

Isaza Restrepo, A., Pérez-Olmos, I., Martínez, L. E., Velásquez, A., & Mercado, M. A. (2006). El tiempo de los estudiantes de medicina en las rotaciones clínicas y el sistema de créditos. *Revista Ciencias de la Salud*, 4(2), 136–146.

Jerez, Ó., Herrera, Á., Bonilla, J., Kim, E., & Montalvo, F. (s. f.). *Panorama temático de la educación médica en América Latina (2020–2025): Una revisión de alcance sobre producción científica.*

Juviel Rodríguez, M. N., & Trujillo Juviel, P. (2015). Sistema de tareas docentes para el trabajo independiente en Medicina Natural y Tradicional. *EDUMECENTRO*, 7(2), 36–50.

Obregón, T. C., Pacheco, C. D., Pando, J. A. G., Pérez, M. T., & Camargo, J. F. M. (s. f.). *El estudio independiente como componente esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje.*

Orellano, C., & Revilla, J. (2017). Horas académico-asistenciales en el nuevo Reglamento del Residentado Médico en Perú. *Revista Médica Herediana*, 28(4), 285–286.

<https://doi.org/10.20453/rmh.v28i4.3235>

Ortiz Rodríguez, F., & Valdés Collazo, L. (2024). El estudio independiente en estudiantes de primer año de la Escuela Latinoamericana de Medicina. *Panorama Cuba y Salud*, 19(1), 86–95.

Palou, M., & Montaña, J. J. (2008). Análisis del trabajo presencial y no presencial de profesores y alumnos bajo el concepto del Sistema de Transferencia Europeo de Créditos (ECTS). *Formación Universitaria*, 1(4). <https://doi.org/10.4067/S0718-50062008000400002>

Paulino, J. I. A., Caceres, D. N. G., Lazo, A. A. S., Julian, L. K. H., Safora, M. M. H., & Elizarbe, I. R. C. (2023). Uso de técnicas de estudio basadas en evidencia científica en estudiantes de medicina, Perú. *Medicina Clínica y Social*, 7(3), Article 3.

<https://doi.org/10.52379/mcs.v7i3.326>

Reyes-González, N., Meneses-Báez, A. L., & Díaz-Mujica, A. (2022). Planificación y gestión del tiempo académico de estudiantes universitarios. *Formación Universitaria*, 15(1), 57–72.

<https://doi.org/10.4067/S0718-50062022000100057>

Rodríguez Fernández, Z., Rizo Rodríguez, R., Mirabal Fariñas, A., Nazario Dolz, A. M., & García Céspedes, M. E. (2017). Educación en el trabajo en la enseñanza médica superior. *MEDISAN*, 21(7), 913–925.

Román-Cao, E., & Herrera-Rodríguez, J. I. (2010). Aprendizaje centrado en el trabajo independiente. *Educación y Educadores*, 13(1), 91–106.

Sánchez Escobedo, P., & Martínez Lobatos, L. (2011). El Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA) en México: Origen, seguimiento y prospectivas. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*.

<https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2011.4.40>

Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). (2022, 13 de septiembre). *European Education Area*. <https://education.ec.europa.eu/es/education->

[levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/european-credit-transfer-and-accumulation-system](#)

Tesoro de la UNESCO. (s. f.). Recuperado el 29 de septiembre de 2025, de <https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/>

UNESCO. (s. f.). *Thesaurus: Horas de trabajo*. Recuperado el 29 de septiembre de 2025, de <https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/?uri=http%3A%2F%2Fvocabularies.unesco.org%2Fthesaurus%2Fconcept8565>

Lourdes Raquel Servin Ocampos

Lic. en Ciencias de la Educación con Énfasis en Evaluación Educativa; Especializaciones en: Evaluación Institucional, Evaluación Institucional de Organizaciones Públicas, Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica, Formación por Competencias en las Ciencias Agrarias, Maestría en Educación. Actualmente culminando de cursar el segundo año del Doctorado en Investigación Educativa. Experta en proceso de evaluación y acreditación en carreras de grado, programas de postgrado y procesos de licenciamiento de Institutos de Formación Docente. Cargos desempeñados en Educación Superior: Jefe del Departamento de Evaluación, Evaluadora de los Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, Encargada de Aseguramiento de la Calidad, Docente Universitaria, Integrante de Mesa Examinadora de Tesis, Integrante de Comités Curriculares y de Autoevaluación de Carreras; Directora del Instituto Técnico Colonias Unidas